

ARCHÆOLOGIA MEDIÆVALIS

48

Archeologie van de Middeleeuwen
en de Moderne Tijden
in de drie Belgische gewesten
en aangrenzende gebieden

Archéologie du Moyen Âge
et des Temps Modernes
dans les trois régions belges
et les pays limitrophes

Mittelalterliche und
Neuzeitliche Archäologie
in den drei Belgischen Regionen
und Nachbargebieten

Gent — Gand — Gent

Kroniek
Chronique
Chronik
2025

13 — 14.03.2025

48^e Colloquium — Gent

48^e Colloque — Gand

48. Kolloquium — Gent

Organiserend comité / Comité organisateur / Veranstaltungskomitee
vzw Archaeologia Mediaevalis asbl

Met de medewerking van / Avec la collaboration de / in Zusammenarbeit mit :
Stad Gent, De Zwarte Doos, Dienst Stadsarcheologie & Monumentenzorg
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Urban.Brussels
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis / Musées royaux d'Art et d'Histoire
Service public de Wallonie, Agence Wallonne du Patrimoine
Vlaamse Overheid, agentschap Onroerend Erfgoed

Omslag / Couverture / Titelblatt
Schoonmaken van de eikenhouten beschoeiing van het kunstmatige
opperhof-eiland van het voormalige Prinsenhof (BAAC Vlaanderen)

Layout / Mise en page / Seitenlayout
polygraph.be

ARCHÆOLOGIA MEDIÆVALIS

48

Redactie / Rédaction / Redaktion
Britt Claes, Frédéric Chantinne, Philippe Mignot

Redactiecomité / Comité éditorial / Redaktionskomitee
Luc Bauters, Maarten Berkens (Stadsarcheologie Gent), Frédéric Chantinne (SPW/AWaP), Marie Verbeek (SPW/AWaP), Britt Claes (KMKG), Lien Lombaert (Prov. Oost-Vlaanderen), Ann Degraeve (Urban.Brussels), Stéphane Demeter (Urban.Brussels), Alexandra De Poorter (KMKG), Marie Christine Laleman, Philippe Mignot (SPW/AWaP), Geert Vermeiren, Koen De Groote (Onroerend Erfgoed)

Archeologie van de Middeleeuwen
en de Moderne Tijden
in de drie Belgische gewesten
en aangrenzende gebieden

Archéologie du Moyen Âge
et des Temps Modernes
dans les trois régions belges
et les pays limitrophes

Mittelalterliche und
Neuzeitliche Archäologie
in den drei Belgischen Regionen
und Nachbargebieten

Gent — Gand — Gent

Kroniek
Chronique
Chronik
2025

INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIÈRES / INHALTVERZEICHNIS

Programma / Programme / Programm 2

Kroniek / Chronique / Kronik 2025 9

Résultats des opérations archéologiques menées
au château de Moha en 2024 (Lg.)
Julien Adam 10

Panorama des interventions archéologiques du bâti
menées à Bruxelles en 2024 par urban.brussels et
l'Université de Liège (Br.)
Antoine Baudry, Sylvianne Modrie &
Philippe Sosnowska 13

Des nouvelles du projet *Bâti* (Activités 2024). Étude
pluridisciplinaire du bâti civil bruxellois (Moyen Âge
- XIX^e siècle). Le front ouest de la Grand-Place à la
loupe (Br.)
François Blary, Sylvie Byl, Paulo Charruadas,
Sylvianne Modrie & Benjamin Van Nieuwenhove . 16

Archeologisch onderzoek te Ieper - De Leet (W-VI.)
Tomas Bradt, Matthias Galloo, Katleen Couchez,
Pierre Legrand & Lennert Lapeere 20

Archeologisch onderzoek in Antwerpen in 2024
(Antw.)
Daan Celis, Lies Dierckx, Veerle Hendriks
& Tim Bellens 24

Réflexions d'archéologues sur la place des sciences
de la nature pour l'archéologie du Moyen Âge et des
Temps Modernes en Wallonie
Frédéric Chantinne, Denis Henrard, Denis Henrotay,
Marie Horviller, Philippe Mignot, Marie Verbeek &
Raphaël Vanmechelen 26

Het Mero-Jewel-project: Interdisciplinair onderzoek
naar Merovingische juwelen in België
Grégoir Chêne, Britt Claes, Frédéric Hatert, Femke
Lippok, Elke Otten, Line Van Wersch &
Helena Wouters 27

Sporen van vol- en laatmiddeleeuws landgebruik en
16de-18de -eeuwse bewoning langs de Vlasmarkt en
Tuinstraat te Kortrijk (W-VI.)
Jan Coenaerts & Pedro Pype 31

Exploration en Terre médiévale: l'association de
l'histoire, de l'archéologie et des sciences naturelles
Olivier Collette 35

Eerste onderzoeksresultaten aan de Kerkstraat 48 in
Damme – Een complexe bewoningsstratigrafie ter
hoogte van de oude hoeve 'De Drie Linden' (W-VI.)
Peter Cosyns, Victor Dewaele & Robbe Ceulemans 37

Baksteenformaten en dendrochronologie. Inzichten
uit Brugge (W-VI.)
Vincent Debonne & Kristof Haneca 40

Een kuil uit de 12de eeuw langs de Kerkstraat te
Litterswerwe / Damme (W-VI.)
Wim De Clercq, Peter Cosyns, Maxime Poulain &
Jan Trachet 41

Natuurwetenschappen in de Vlaamse (post)
middeleeuwse archeologie: een heel kort overzicht
Koen Deforce 44

L'archéologie en Région de Bruxelles-Capitale en
2024 (Br.)
Ann Degraeve, Sylvianne Modrie, Jef Pinceel,
Julie Timmermans & Stephan Van Bellingen 47

Archeologie en natuurwetenschappen: de site
Ieper-De Meersen als casus (W-VI.)
Koen De Groote 50

Origine et interprétation du niveau de repos des
squelettes médiévaux en France: une combinaison
d'analyses archéologiques et d'archéosciences
Stéphanie Desbrosse-Degobertière, Cécile Paresys avec
la collaboration de Cécilia Cammas, Antoine Scholtes
& Pascal Verdin 53

L'église de l'abbaye Notre-Dame de la Cambre (Br.)
Patrice Gautier, Louise Hardenne, Amelle Weitz &
Sylvianne Modrie 56

Abdij en ambacht: het archeozoölogisch
onderzoek van de dierlijke resten uit de opgraving
Eekhoutpoort in Brugge (W-VI.)
Ben Gruwier & Dieter Verwerft 60

Dendrochronology in Belgium: big data, challenges and new perspectives

Kristof Haneca, Sarah Cremer, Pascale Fraiture, Vincent Labbas, Christophe Maggi, Clara Penagos & Armelle Weitz 64

Campagne de fouilles 2024 sur la colline de Chèvremont (Chaufontaine). Redécouverte de l'abbaye fortifiée du Premier Moyen Âge (Lg.)

Denis Henrard, Line Van Wersch, Sophie de Bernardy de Sigoyer, Florence Close, Olivier Collette, Nemo de Clercq, Emmanuel Delye, Patricia Gillet, Carole Hardy, Arthur Heimann, Caroline Laforest, Pierre Lesage & Sophie Loicq 65

De cisterciënzerabdij van de Bijloke in Gent (O.-VI.)

Marie Christine Laleman 69

Het hospitaal van de Bijloke in Gent (O.-VI.)

Marie Christine Laleman 72

Stenen stadswoningen in laatmiddeleeuws Ieper (W.-VI.)

Lennert Lapeere 75

OudDNA onthult complexe structuur van afkomst en familiebanden in laat-Merovingisch Koksijde (W.-VI.)

Maarten H.D. Larmuseau, Stefania Sasso, Lehti Saag, Rachèl Spros, Owyn Beneker, Ludovica Molinaro, Simone A. Biagini, Alexander Lehouck, Katrien Van de Vijver, Ruoyun Hui, Eugenia D'Atanasio, Alena Kushniarevich, Helja Kabral, Ene Metspalu, Meriam Giullil, Muhammad Q.A. Ali, Jan Geypen, Maxim Hoebreckx, Birgit Berk, Natasja De Winter, Petra Driesen, April Pijpelink, Philip Van Damme, Christiana L. Scheib, Ewoud Deschepper, Pieterjan Deckers, Christophe Snoeck, Dewilde Marc, Anton Eryvynck, Kristiina Tambets & Toomas Kivisild 79

Small but significant: archaeological science and the potential of the smallest animal bones to address key themes in medieval archaeology

David Orton 83

Kanonnen op het Noordzeestrand: een intrigerend archeologisch archief (W.-VI.)

Marnix Pieters & Ine Demerre 84

Het mysterie van de 'Boot van Oostende' gedeeltelijk ontrafeld (W.-VI.)

Marnix Pieters, Cecile Baeteman, Katrien Cousserier, Sam De Decker, Kristof Haneca, Erwin Mahieu, Erwin Meylemans, Ruth Plets & Johan Van Laecke 87

Alchemie en natuurwetenschappen te Brugge: oude opgravingen, nieuwe inzichten (W.-VI.)

Maxime Poulain 90

Volmiddeleeuwse nederzettingen in Evergem. Resultaten van de opgraving Schoonstraat-Boordekens (O.-VI.)

Evelyn Schynkel 92

Un site à caractère agricole et artisanal dans le hameau de Fontaine (Lg.)

Marie Théry, Denis Henrard, Valentine Jedwab & Julien Wilmart 96

Étude d'un ensemble urbain sis au n° 122 rue de Flandre à Bruxelles (Br.)

Fabian Van Boxem 99

¹⁴C-onderzoek op de skeletresten van de H. Ursula, de 11.000 maagden en het Thebaans legioen

Mark Van Strydonck 103

De vroegmiddeleeuwse pottenbakker van Beerse (Antw.)

Vince Van Thienen, Niels Jennes & Elly Heirbaut 104

Hoe archeologie en natuurwetenschappen bijdragen tot de studie van de Zenne vandaag (Br.)

Dries Vergouwen, Marc Meganck, Ann Degraeve, Ralf Vandam, Soetkin Vervust & Yannick Devos 108

Een laatmiddeleeuwse vijver langs de Stijn Streuvelsstraat in Brugge (W.-VI.)

Dieter Verwerft & Koen Goeminne 111

Les marques de marchands de bois en région bruxelloise: entre archives et archéologie (Br.)

Armelle Weitz, Paulo Charruadas, Patrice Gautier & Sylvianne Modrie 115

Een laatmiddeleeuwse vijver langs de Stijn Streuvelsstraat in Brugge (W.-VI.)

DIETER VERWERFT & KOEN GOEMINNE

Landschappelijk booronderzoek in een stedelijke context lijkt contra-intuïtief, maar het is een efficiënte methode die waardevolle inzichten oplevert. Tijdens booronderzoek in de Brugse binnenstad stoten de archeologen op bodemlagen die met behulp van de kaart van Marcus Gerards gelinkt worden aan een laatmiddeleeuwse vijver. Vijvers vormen eeuwenlang een deel van het stedelijk weefsel, maar zijn vandaag enkel bewaard op historische kaarten.

Inleiding

In 2024 voeren archeologen van Raakvlak een landschappelijk booronderzoek uit aan de Stijn Streuvelsstraat in het centrum van Brugge. Het onderzoek kadert in de herinrichting van de godshuizen Elisabeth Zorghe, Paruitte en De Schippers¹. Deze godshuizen zijn opgericht in de jaren 1920 ter vervanging van de gesloopte godshuizen.

1 VERWERFT, 2023.

Fig. 1: De boringen uitgevoerd binnen het projectgebied langs de Stijn Streuvelsstraat in Brugge ten opzichte van de orthofoto uit 2023 (agiv).

Fig. 2: Boring 2 met aanduiding van de waargenomen bodemhorizonten (H3/A weerspiegelt de vijversedimenten bovenop het pleistocene zand H4/C).

Literatuurstudie wijst uit dat het terrein pas in de 20ste eeuw voor het eerst bebouwd werd². Een rioleringsplan uit 1987 toont dat een groot deel van de ondergrond bestaat uit leidingen en technische putten, wat de bewaring van het bodemarchief ongetwijfeld negatief beïnvloedt. Hoewel de kans op *in situ* archeologische vondsten beperkt is, kan de rijke historische context verdere archeologische inzichten opleveren. Op basis van die conclusie is een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd.

Landschappelijk bodemonderzoek

Het landschappelijk bodemonderzoek toont aan dat de bodem sterk verstoord is. In het grootste gedeelte van het terrein zijn archeologische waarnemingen onmogelijk door de intensieve verstoringsgeschiedenis van het terrein. De originele moederbodem is in het grootste deel van het projectgebied niet bewaard.

Toch zijn op twee locaties onder een 20ste-eeuwse puinlaag bodemkundige waarnemin-

gen mogelijk. In beide boringen is op 63 tot 70 cm onder het huidige maaiveld (500 tot 479 cm TAW) een dikke laag donkerbruingrijs zand met een hoge fractie organisch materiaal ontdekt. Het aandeel organisch materiaal is zo hoog dat de laag plastisch aanvoelt. De horizont vertoont geen gelaagdheid. In boring 2 is deze laag 120 cm dik en in boring 6 is deze laag 145 cm dik. In de onderkant van de laag zijn fragmenten dierlijk bot, baksteen en aardewerk ontdekt. Het gaat om scherven grijs gebakken aardewerk die dateren uit de tweede helft van de 13de of de 14de eeuw. Direct daaronder ligt de onverstoorde moederbodem. Deze bestaat uit geel tot wit pleistoceen zand. De moederbodem ligt in boringen 2 en 6 op respectievelijk 172 en 208 cm onder het maaiveld of 398 en 334 cm TAW.

Een laatmiddeleeuwse vijver

De meest opvallende vaststelling is het voorkomen van de dikke laag zeer sterk organisch zand. Dit zand lijkt tijdens de late middeleeuwen - de tweede helft van de 13de of de 14de eeuw - traag afgezet onder natte omstandigheden. Op

² PENNINGCK, 1970.

Fig. 3: De mogelijke vijver herkend in de boringen op de kaart van Marcus Gerards uit 1562 (versie Koen Goeminne).

basis van de afwezigheid van enig spoor van gelaagdheid gaat het hier om stilstaand water. Onder deze laag is de onverstoorte moederbodem ontdekt. De bodemkundige waarnemingen wijzen op de aanwezigheid van een vijver op de locatie.

Historisch en cartografisch onderzoek geeft aanwijzingen over de herkomst van de laag. Vanaf de 16de eeuw staat de locatie afgebeeld op kaarten. Waarschijnlijk de oudste cartografische weergave van Brugge en het projectgebied, is het zogenaamd 'geschilderde plan' van een anonieme meester, gemaakt tussen 1546 en 1567. Dit geschilderde plan combineert een stadsplattegrond met straten, pleinen en waterlopen, en een perspectivische weergave van de gebouwen. Op dit plan staan in de omgeving van het projectgebied twee vijvers afgebeeld,

echter zonder veel detail. De oudste gedetailleerde weergave van het projectgebied is de kaart van Marcus Gerards uit 1562.

Ook op de kaart van Marcus Gerards uit 1562 staat er in de omgeving van deze locatie een vijver afgebeeld. Vijvers maken op dat moment nog een deel uit van het stedelijk weefsel. De kaart van Marcus Gerards toont in totaal 24 poelen en vijvers. Historisch onderzoek toont aan dat wat de kaart van Marcus Gerards weergeeft, sterk overeenkomt met de toenmalige werkelijkheid. Binnen de eerste omwalling van Brugge, aangelegd in 1127, was het gebied sterk verstedelijkt, terwijl het gebied tussen de eerste en tweede omwalling grotendeels open bleef. De stadsuitbreiding vond voornamelijk plaats langs de invalswegen, de zogenaamde poortstraten. Binnen de open ruimte die grotendeels gelegen is nabij de tweede stadsomwalling (waarvan de aanleg begon in 1297) zijn in de 16de eeuw een groot aantal poelen en vijvers aanwezig.

Sommige van deze waterpartijen dienden waarschijnlijk als drenkplaatsen voor vee. De hallengeboden uit de 15de en 16de eeuw laten zien dat varkens, koeien, geiten en paarden eigen drenkplaatsen hadden, maar vermelden niet waar deze precies lagen³. Andere poelen en vijvers werden waarschijnlijk als spoelvijvers gebruikt in verband met de linnennijverheid. Daarnaast beschikten enkele kloosters over visvijvers⁴.

De vijver langs de huidige Stijn Streuvelsstraat lag destijds op het domein van een niet geïdentificeerde, vandaag verdwenen stadswoning. Dit domein is gesitueerd tussen de eerste en de tweede stadsomwalling, in het Brugse Sint-Janszestendeel. Het achtererf bestaat uit een siertuin, een boomgaard en een omheinde weide waarbinnen de vijver ligt.

³ DENEWETH, 2020, p. 97.

⁴ GOEMINNE, 2024, p. 124-126.

In de 15de eeuw strekte het domein van de familie Adornes zich uit tot aan de tweede omwalling, ten noorden van het projectgebied. Dit maakt het aannemelijk dat ook de vijver langs de huidige Stijn Streuvelsstraat bij dit domein hoorde. In de 16de eeuw omvatte het Adornesdomein niet alleen een woonhuis en een kapel, maar ook een zorgvuldig aangelegde tuin met fruitbomen en een wijngaard⁵.

Toen Gerards in 1562 zijn kaart afwerkte, hoorde deze poel waarschijnlijk niet meer tot het Adornesdomein, maar wel tot het achtererf van het huis aan de Rolweg. Diepgaand onderzoek naar de eigendommen van Adornes kan hier duidelijkheid over verschaffen.

Conclusie

De locaties met een bewaard bodemarchief zijn gecommuniceerd aan de bouwheer. De ontwerpplannen zijn aangepast, om deze zones niet te verstoren. Door bodemkundige waarnemingen te verankeren in het archeologisch onderzoek geeft elk onderzoek aanwijzingen over de landschappelijke evolutie van de omgeving. Ondanks de sterke bodemverstoring op de locatie konden de onderzoekers aanwijzingen vinden die een inkijk geven in het stedelijke landschap van middeleeuws Brugge.

Het landschappelijk booronderzoek langs de Stijn Streuvelsstraat in Brugge wijst op een dikke organische zandlaag die kan worden gelinkt aan een laatmiddeleeuwse vijver. Dit onderzoek toont aan dat zelfs in sterk verstoorte stedelijke contexten landschappelijk booronderzoek waardevolle resultaten kan opleveren.

In ieder geval is duidelijk dat binnen het laatmiddeleeuws stedelijk weefsel in Brugge nog veel open ruimte is. Zelfs na de aanleg van de tweede stadsomwalling vanaf 1297, liggen er verschillende vijvers binnen het laatmiddeleeuwse Brugge. Archeologisch onderzoek, gekoppeld

aan bodemkundige waarnemingen en historisch-cartografisch onderzoek, biedt een grote meerwaarde om dit minder gekende aspect van het laatmiddeleeuwse, Brugge stadsweefsel in kaart te brengen⁶.

Bibliografie

- DENEWETH H., 2020, *Goede muren maken goede burens: verbouwingen en buurtleven in brugge, 1500-1800*, Brugge.
- GOEMINNE K. (Ed.), 2024, *De wereld van Marcus Gerards. Brugge in 1562*, Lubbeek.
- VERWERFT D., GERMONPRÉ F., ROELENS F. & MIKKELSEN J.H., 2024, *2024 Stijn Streuvelsstraat, Brugge: Resultaten archeologische prospectie zonder ingreep in de bodem (bureau- en landschappelijk bodemonderzoek)*, Brugge.
- DUMOLYN J., & GEIRNAERT N. (Eds.), 2024, *Een hemels Jeruzalem in Brugge: Het Adornesdomein en de Jeruzalemkapel*, Veurne.
- PENNINGCK J., 1970, *Brugse godshuizen*, Brugge.

⁵ DUMOLYN, 2024, p. 78-91.

⁶ Wij danken Noël Geirnaert voor zijn waardevolle suggesties

